

Лапшина І. М., Комарівська Н. О.,
Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СУЧАСНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ ІНТЕРЕСУ ДО ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Епоха цифровізації, що охопила сучасний світ, передбачає виховання особистостей з розвинутою здатністю працювати з різними джерелами інформації – науковою, науково-пізнавальною, художньою. Становлення і розвиток такої здатності має розпочинатися в дошкільний період, коли дитина відкрита до світу нового, цікавого, незвичайного [1, с. 2]. Передусім дошкільника можуть зацікавити фантастичні сюжети, незвичайні образи, яскраві й емоційні мовні засоби. А це визначальні ознаки саме дитячої літератури.

Емоційний розвиток дитини дошкільного віку, як наголошують фахівці, розпочинається з наслідування міміки обличчя, жестів й пози дорослих, які розповідають або читають малечі дитячі твори. В такий спосіб дошкільник засвоює відповідний емоційний стан, настрій (бадьорий, радісний, сумний, тривожний), вчиться відчувати почуття свого оточення, готується до подальших самостійних моральних вчинків [5, с. 6].

Світ дитячої літератури максимально сприяє збагаченню словника, його уточненню через залучення близьких або протилежних за значенням лексем, індивідуалізації засобами активізації експресивної лексики, дитячого словотворення. Удосконалення граматичного ладу мовлення дітей дошкільного віку також послуговується засобами дитячої літератури, адже приклади словозміни й словотворення малята засвоюють з творів улюблених авторів. Інтерес дошкільнят до писемного мовлення також розпочинається з перших зустрічей з дитячою книгою. Таким чином, ніякий інший засіб, ніж дитяча література, не спроможний активно впливати на розумовий та моральний розвиток дитини раннього та дошкільного віку [4, с. 30].

Проте цей засіб буде, дійсно, дієвим за умови адекватного використання. Проаналізуємо детально цей аспект проблеми. Виховання дитини розпочинається в родині. Отже, саме батьки першими в повсякденному житті дитини мають використовувати твори дитячої літератури. Добре, якщо батьки багато читають, слідкують за новинками дитячої літератури, володіють широким діапазоном творів різної тематики й жанрів. Але реальний досвід переконує, що сучасні батьки не можуть похизуватися широкими читацькими інтересами, можливостями легко й артистично презентувати дитині художні твори. Тому й уникають ситуацій використання дитячої літератури.

Таким чином, важливим завданням педагогів закладів дошкільної освіти ми вважаємо організацію просвітницької діяльності з батьками вихованців щодо ознайомлення їх зі світом дитячої літератури. Така робота має бути цілеспрямованою, систематичною, але тактовною й не надокучною. Необхідно розумно залучати батьків вихованців дошкільного закладу до проведення різноманітних зустрічей малят з творами дитячої літератури – під час занять, на дитячих святах, на прогулянках, в ході екскурсій, у проектній діяльності тощо. Саме тому вважаємо необхідним систематизувати огляд сучасних інноваційних технологій у формуванні інтересу до дитячої літератури у дітей дошкільного віку та їхніх батьків.

Різноманітні публікації фахівців дошкільної освіти привертають увагу до можливостей інформаційних технологій. Так, Г. В. Беленька, формулюючи поради, як привабити дітей до книжки, пропонує використовувати «мобільні пристрої з освітньою метою – слухайте аудіокниги» [1, с. 4]. Після прослуховування твору дитині можна запропонувати гру за його мотивами. Дорослий бере на себе роль другорядного персонажа, а дитині пропонує виконувати роль головного персонажа. Для точного відтворення образу персонажа є потреба проговорити його почуття, настрої, дібрати відповідний тембр голосу, міміку, рухи. Прослуханий твір дитина може дещо змінити за власними уподобаннями, додати деякі подробиці, ввести нових помічників для улюбленого героя. Якщо дитина зацікавилась художнім твором, час запропонувати їй паперовий варіант книги, аби зіставити, чи таким вона уявляла собі персонажа, умови його існування, коло оточення. Без сумнівів, сучасний малюк із задоволенням цікаво проведе час з технічними новинками й рідними людьми, спільний емоційний досвід, переживання незвичайних подій надовго залишатиметься в пам'яті дитини.

«Компромісним рішенням» Г.В. Беленька називає і інтерактивні книжки, у яких присутні QR-коди [1, с.4]. У таких паперових книжках міститься незначна кількість статичних ілюстрацій, а також закодована в QR-коді інформація. Саме в такий спосіб малята можуть ознайомитися із українськими народними казками «Курочка Ряба» і «Колобок». Реалізація QR-кодів допомагає побачити книжкові ілюстрації в динаміці, із застосуванням специфічних звукових та зорових ефектів, в музичному супроводі. З такою книжкою будь-яка дитина миттєво перетворюється в артиста, відтворює у власний спосіб побачене й почуте, ще і ще раз повертається до перегляду незвичайної книжки. Технічні можливості нашого суспільства, активне впровадження ІТ-технологій в повсякденність дозволяє припустити швидке поширення таких книжок, а з часом і їх здешевлення.

Значний розвивальний потенціал щодо інтересу дошкільнят до книги мають ігрові технології. Можливість перетворення в будь-який образ, виконання цікавого й особистісно значущого завдання сприяє формуванню стійкого інтересу дитини до інтелектуальної розваги із застосуванням книги. Активної реалізації в освітньому процесі дошкільного закладу набувають сюжетно-рольові ігри. Наприклад, дошкільникам можна запропонувати допомогти лісовим мешканцям відкрити книжкову крамницю або у лісовій школі облаштувати дитячу бібліотеку. Такі ігри проводяться в парній або груповій формі, коли до ігрової діяльності залучають від 2–3 до 4–6 малят [3, с. 70]. Гравцям потрібно визначитися із розподілом ролей, облаштуванням місця гри ігровими атрибутами. У підготовці до гри може брати участь вихователь, який навідними запитаннями допоможе малятам визначитися із ролями, передбачити розвиток сюжету гри. До прикладу: Лисичка чи Білочка вирішила відкрити в лісі книжкову крамницю? Де вона її розташувала? Які книги пропонує у продаж? Про кого вони розповідають? Як покупці будуть розраховуватися за придбані книги? У такій грі діти втілюють у казкову форму власні уявлення про явища реального життя, закріплюють комунікативні уміння, виробляють необхідні для мовленнєвих занять артистичні навички.

Цікавим для дошкільнят може бути і впровадження елементів технології групової взаємодії у вигляді заняття «Час книжки». Такий досвід накопичений у дошкільних закладах Іспанії, Фінляндії й інших європейських країн [1, с.4], поширений такий досвід і в дошкільних закладах України. У приміщенні кожної вікової групи облаштовують куточок (килимоч / столик / крісло), де розкладають дитячі книжки, різні за формою (книжка–картинка, книжка–іграшка, книжка–ширма, книжка–розкладачка, книжка–сувенір тощо), тематикою (для дітей і про дітей, про рослинний і тваринний світ, про фантастичні пригоди й т.п.), жанром (казки, оповідання, вірші). Діти збираються групами за інтересами (3–4 дитини), гортають книжки, коментують їх зміст й оформлення. В такий спосіб малята привчаються уважно слухати одне одного, ставити запитання і давати на них відповіді, добирати аргументи для підтвердження власного вибору або оцінки, логічно й точно формулювати власне висловлювання. Крім того, дошкільники набувають уміння так організовувати свою діяльність, аби не заважати іншим, не відволікати від важливої справи.

Оригінальні прийоми залучення дошкільників до читання художньої літератури з технологій творчого розвитку пропонує М.В. Коченгіна [5, с.8]. На її думку, продуктивними можуть бути такі прийоми літературно-творчої діяльності дітей на основі прослуханого/прочитаного й за аналогією: «Уявний діалог з літературним персонажем», «Знайомі персонажі у нових обставинах», «Колаж із казок», «Складання казки на основі вірша», «Рятівні ситуації в казках», «Біном фантазії», «Складання казок за назвою, початком, кінцівкою», «Написання листа літературному персонажу». Участь дітей у літературно-творчій діяльності передбачає обов'язкове попереднє ознайомлення із художнім твором (слухання розповіді вихователя, розглядання книжки в групі / парі, самостійне читання). Цей твір або група творів мають зацікавити дошкільників, викликати бажання відтворити й у власному баченні інтерпретувати твори, створити стійке переконання, що й до знайомих творів можна повертатися знову й знову в цікавий спосіб.

На нашу думку, є чималі перспективи у впровадженні в освітній процес елементів технології інтегрованого навчання. Узгоджений вплив різних видів мистецтва (художня література, образотворче мистецтво, музичне мистецтво, театральне мистецтво), різноманітних видів діяльності дітей (навчальна, ігрова, мовленнєва, образотворча, музична, театральна, пластична, технічна тощо) також стабілізує дитячий інтерес до першоджерела – до літературного образу, до книги. Так, слухання музичних творів посилює емоційну привабливість літературних творів: літературний образ деталізується, «оживає» в музичних звуках (танок сніжинок, кружляння осіннього листя, завивання віхоли, поява першої квітки й т.п.). Словесне малювання супроводжує рухи пензля або олівця при створенні твору образотворчого мистецтва (опис-уточнення персонажа, місця події). Візуалізації літературного твору сприяють такі прийоми, як колективне створення мультфільму за прослуханим / прочитаним твором, його інсценування, драматизація. Діти охоче створюють власні ілюстрації до епізодів, що найбільше захопили змістом або образами, виконують їх засобами малювання або аплікації [2, с. 20]. Зібрані в певній послідовності вони утворюють власну книжку–саморобку – привід неабиякої поваги. Така робота додає ще більше інтересу до творів дитячої літератури.

Таким чином, сучасні інноваційні технології дошкільної освіти містять значний потенціал щодо формування й розвитку у дітей дошкільного віку стійкого інтересу до творів дитячої літератури, виховання естетичних смаків і позитивних моральних якостей дошкільників, становлення інформаційно-комунікаційної компетентності.

ЛІТЕРАТУРА

1. Беленька Г. Сучасна дитина у світі казки, або Невже покоління Z не читатиме?. *Дошкільне виховання*. 2018. №2. С. 2–5.
2. Зарецька О. Артбук – книжка власноруч. Майстер–клас для дітей середньої / старшої групи. *Дошкільне виховання*. 2018. №2. С. 20–21.
3. Колеснік К.А. Модель організації групової діяльності учнів при вивченні художнього твору. *Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті сучасних освітніх парадигм* : збірник матеріалів науково–практичної конференції викладачів і студентів факультету дошкільної, початкової освіти та мистецтв (Вінниця, ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 5–6 квітня 2017 р.) / за ред. О.А. Голюк; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв. Вінниця: ТОВ «Меркьюрі–Поділля», 2017. Вип. 6. С. 69–73.
4. Комарівська Н. Розвиток творчого потенціалу дітей дошкільного та молодшого шкільного віку засобами фольклору. *Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми* : зб. наук. пр. Київ–Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016. Вип. 46. С. 30–33.
5. Коченгіна М. Дошкільник і книжка: щоб знайомство було вдалим. *Дошкільне виховання*. 2018. №2. С. 6–10.